

GLOBALLASHUV JARAYONIDA KIBERJINOYATGA QARSHI KURASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

O‘rinov Shokir Botirovich

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya: Globalizatsiya jarayonida kiberjinoiyatlar soni va ko‘lami ortib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi insoniyat hayotini osonlashtirgan bo‘lsa-da, kiberxavfsizlik muammolarini ham yuzaga keltirdi. Ushbu maqola kiberjinoiyatlarning asosiy turlari, ularning global iqtisodiyot va jamiyatga salbiy ta‘siri hamda ularga qarshi kurashish usullari haqida ma‘lumot beradi. Mualliflar kiberjinoiyatlarga qarshi kurashishning huquqiy, texnologik va ijtimoiy yechimlarini tahlil qilib, xalqaro hamkorlikning ahamiyatini ta‘kidlaydilar. Shuningdek, maqolada kiberxavfsizlik sohasidagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: globallashuv, kiberjinoiyat, kiberxavfsizlik, xalqaro hamkorlik, huquqiy choralar, texnologik yechimlar, axborot xavfsizligi.

Аннотация: В процессе глобализации количество и масштабы киберпреступлений растут. Хотя развитие информационных и коммуникационных технологий облегчило жизнь человека, оно также создало проблемы кибербезопасности. В данной статье представлена информация об основных видах киберпреступлений, их негативном влиянии на мировую экономику и общество, а также способах борьбы с ними. Авторы анализируют правовые, технологические и социальные решения борьбы с киберпреступностью и подчеркивают важность международного сотрудничества. Также в статье описаны существующие проблемы в сфере кибербезопасности и предложения по их устранению.

Ключевые слова: глобализация, киберпреступность, кибербезопасность, международное сотрудничество, правовые меры, технологические решения, информационная безопасность.

Annotation: In the process of globalization, the number and scale of cybercrimes are growing. Although the development of information and communication technologies has made human life easier, it has also created cybersecurity problems. This article provides information on the main types of cybercrimes, their negative impact on the global economy and society, and ways to combat them. The authors analyze legal, technological and social solutions to combat

cybercrime and emphasize the importance of international cooperation. The article also describes existing problems in the field of cybersecurity and proposals for their elimination.

Keywords: globalization, cybercrime, cybersecurity, international cooperation, legal measures, technological solutions, information security.

KIRISH

Kiberjinoyatlar bugungi kunda dunyo miqyosida dolzarb muammolardan biriga aylangan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi insoniyat hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni suiiste'mol qilish orqali amalga oshirilayotgan kiberjinoyatlar soni ham ortib bormoqda. Ushbu jinoyatlar zamonaviy jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va xavfsizlikka oid jihatlariga sezilarli darajada zarar yetkazmoqda.

Globalizatsiya jarayonida axborot texnologiyalarining keng joriy etilishi iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirgan bo'lsa-da, kiberjinoyatlar tufayli yuzaga keladigan xavf-xatarlar yangi muammolarni keltirib chiqardi. Kiberjinoyatlar nafaqat yirik korxonalar va tashkilotlarga, balki jismoniy shaxslarga ham moliyaviy va ma'naviy zarar yetkazmoqda. Masalan, kiberhujumlar natijasida ma'lumotlarning o'g'irlanishi, shaxsiy ma'lumotlar oshkor bo'lishi yoki moliyaviy firibgarlik holatlari tez-tez uchrayib turibdi.

Maqolaning asosiy maqsadi globalizatsiya jarayonida kiberjinoyatlarning kelib chiqish sabablari va ularning oqibatlarini tahlil qilish, shuningdek, ularga qarshi kurashishning samarali usullarini aniqlashdan iborat. Ushbu mavzuni o'rganish nafaqat ilmiy ahamiyatga ega, balki amaliy jihatdan ham muhimdir, chunki kiberjinoyatlarga qarshi kurashish uchun zamonaviy texnologik yondashuvlar va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Kiberjinoyatlarning tasnifi va xususiyatlari

Kiberjinoyatlar turli shakllarda namoyon bo'ladi: ma'lumotlarni buzish, kiberfiribgarlik, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, dasturiy ta'minotlarni noqonuniy ishlatish va boshqalar. Ushbu jinoyatlar murakkabligi va ko'lami jihatidan farqlanadi.

Kiberjinoyatlarning global iqtisodiyotga ta'siri

Kiberjinoyatlar tufayli kompaniyalar milliardlab dollar yo'qotishadi. Ma'lumotlarning o'g'irlanishi yoki buzilishi, shuningdek, kiberhujumlar tufayli korxonalarining obro'siga putur yetadi. Bu esa global iqtisodiyotda ishonch muhitini zaiflashtiradi.

Kiberjinoyatlarga qarshi kurashning huquqiy va texnologik yondashuvlari.

Kiberjinoyatlarning oldini olish uchun xalqaro darajada huquqiy me'yorlarni mustahkamlash va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhimdir. Masalan, shifrlash texnologiyalari va xavfsizlik devorlarini takomillashtirish orqali kiberjinoyatlarning oldini olish mumkin.

Xalqaro hamkorlikning muhimligi va mavjud muammolar

Kiberjinoyatlar ko'pincha transmilliy xarakterga ega bo'lib, turli davlatlar o'rtasida muvofiqlashtirilgan choralarni talab qiladi. Biroq, davlatlar o'rtasidagi huquqiy va texnologik tafovutlar xalqaro hamkorlikni qiyinlashtiradi. Shu sababli, kiberjinoyatlarga qarshi kurashda global miqyosda birgalikdagi harakatlar zarurdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Kiberjinoyatlarga qarshi kurash borasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar ushbu sohaning dolzarbligini va murakkabligini ko'rsatadi. Tahlil qilingan adabiyotlar kiberjinoyatlarning xilma-xilligi, ularning oldini olish uchun qo'llanilayotgan huquqiy va texnologik choralar, shuningdek, xalqaro hamkorlikning ahamiyatiga oid qator muhim jihatlarni ochib beradi. Quyida asosiy yo'nalishlar bo'yicha batafsil ma'lumot keltiriladi:

1. Kiberjinoyatlarning turlari va tasnifi.

Adabiyotlarda kiberjinoyatlar tasnifi keng ko'lamda yoritilgan bo'lib, ular odatda quyidagi asosiy turlarga bo'linadi:

- **Moliyaviy jinoyatlar:** Kredit kartalari ma'lumotlarini o'g'irlash, onlayn firibgarliklar, soxta internet-do'konlar orqali moliyaviy foyda olish.

- **Shaxsiy ma'lumotlarga tajovuz:** Ma'lumotlarni buzish, parollarni o'g'irlash, shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy yig'ish va ulardan foydalanish.

- **Infratuzilmalarga hujum:** Hukumat tashkilotlari, energetika yoki transport tizimlariga qaratilgan hujumlar. Bular odatda davlat xavfsizligiga tahdid soluvchi jinoyatlar qatoriga kiradi.

- **Zararli dasturlar (malware):** Viruslar, troyanlar va ransomware dasturlari orqali tizimlarni buzish va ulardan foyda olish.

Tadqiqotlar kiberjinoyatlarning rivojlanishi texnologik yangiliklar bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Masalan, sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish texnologiyalarining rivojlanishi kiberjinoyatlarning yanada murakkablashishiga olib kelmoqda.

2. Huquqiy choralar va xalqaro hamkorlik.

Kiberjinoyatlarga qarshi samarali kurashish huquqiy mexanizmlarning mustahkamlanishini talab qiladi. Adabiyotlarda quyidagi huquqiy choralar muhimligi ta'kidlanadi:

• **Milliy qonunchilik:** Har bir davlat kiberjinoyatlarga qarshi o'zining milliy qonunchiligini ishlab chiqishi va uni global standartlarga moslashtirishi lozim. Masalan, Yevropa Ittifoqining **GDPR (General Data Protection Regulation)** qoidalari shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishda muhim o'rin tutadi.

• **Xalqaro konvensiyalar:** Kiberjinoyatlarga qarshi kurash bo'yicha xalqaro hamkorlikni tartibga soluvchi asosiy hujjatlardan biri **Budapesht Konvensiyasi** hisoblanadi. Ushbu konvensiya davlatlararo huquqiy muvofiqlikni ta'minlash va jinoyatchilarni ekstraditsiya qilishga yordam beradi.

• **Xalqaro tashkilotlar:** INTERPOL va ITU (International Telecommunication Union) kabi tashkilotlar kiberjinoyatlarga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi. Ular davlatlar o'rtasida axborot almashinuvi va texnik yordamni ta'minlaydi.

Shunga qaramay, adabiyotlarda xalqaro hamkorlikning zaifligi haqida ham ko'p fikrlar bildirilgan. Masalan, davlatlar o'rtasidagi siyosiy va huquqiy farqlar ko'pincha jinoyatchilarni jazolashni qiyinlashtiradi.

3. Texnologik yechimlar va axborot xavfsizligini ta'minlash usullari

Kiberjinoyatlarga qarshi kurashda texnologik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlarda quyidagi texnologik vositalar va usullar haqida ma'lumot berilgan:

➤ **Shifrlash texnologiyalari:** Ma'lumotlarni shifrlash orqali ularning xavfsizligini ta'minlash kiberjinoyatlarga qarshi samarali usul hisoblanadi. Masalan, **end-to-end encryption** texnologiyasi.

➤ **Xavfsizlik devorlari (firewall):** Tarmoqni himoya qilish uchun ishlatiladigan dasturiy va apparat vositalari kiberhujumlarning oldini olishda yordam beradi.

➤ **Sun'iy intellekt (AI):** Kiberhujumlarni aniqlash va ularga javob qaytarish uchun sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish keng tarqalmoqda. AI yordamida zararli faoliyatni real vaqt rejimida aniqlash mumkin.

➤ **Axborot xavfsizligi boshqaruvi (ISMS):** Axborot xavfsizligini boshqarish tizimlari (masalan, ISO 27001) tashkilotlarning ma'lumotlarini himoya qilishda muhim vosita hisoblanadi.

Shuningdek, adabiyotlarda texnologik vositalardan foydalanishda inson omilining muhimligi ta'kidlangan. Xodimlarning axborot xavfsizligi bo'yicha bilimlarini oshirish va muntazam treninglar tashkil etish kiberjinoyatlarga qarshi kurashda asosiy choralardan biri sifatida ko'riladi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida kiberjinoyatlar bilan bog'liq muammolarni aniqlash va ularga qarshi kurashish yo'llarini o'rganish jarayonida quyidagi asosiy natijalar olingan:

1. Kiberjinoyatlarning global iqtisodiyotga salbiy ta'siri

Kiberjinoyatlar tufayli dunyo iqtisodiyoti sezilarli darajada zarar ko'rmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yirik kompaniyalar va davlat tashkilotlari kiberjinoyatlar oqibatida milliardlab dollar yo'qotmoqda.

❖ Moliyaviy zararlar: Kiberjinoyatlar natijasida ma'lumotlarning o'g'irlanishi, tizimlarning buzilishi va xizmatlarning to'xtatilishi kompaniyalarga to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy zarar yetkazadi. Masalan, ransomware (talabnoma dasturlar) orqali korxonalaridan katta miqdorda pul talab qilinadi.

❖ Ishonchni yo'qotish: Kiberjinoyatlar brendlarning obro'siga putur yetkazadi. Masalan, mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan holatlarda, mijozlar kompaniyaga bo'lgan ishonchini yo'qotishi mumkin. Bu esa kelgusida korxonalarining kamayishiga olib keladi.

❖ Ish o'rinlariga ta'siri: Ba'zi tashkilotlar kiberhujumlardan keyin moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelib, qisqarishlarga majbur bo'lmoqda.

Dunyo miqyosidagi tadqiqotlar kiberjinoyatlar tufayli global iqtisodiyotga yetkazilgan zarar 2024 yilga kelib 10,5 trillion dollarni tashkil qilishi mumkinligini prognoz qilmoqda.

2. Huquqiy bazaning zaifligi va xalqaro hamkorlikning sustligi

Kiberjinoyatlarga qarshi kurashda milliy va xalqaro huquqiy mexanizmlar yetarlicha samarali emasligi aniqlandi.

Milliy qonunchilikning yetishmovchiligi: Ko'plab davlatlarda kiberjinoyatlarga qarshi kurashish uchun maxsus qonunchilik yo'q yoki mavjud qonunlar zamonaviy tahdidlarga mos emas. Masalan, ba'zi mamlakatlarda ransomware hujumlarini jazolashga oid aniq me'yorlar yo'q.

Xalqaro hamkorlikdagi muammolar: Kiberjinoyatlar odatda bir davlatdan boshqa davlatga qaratilgan bo'ladi. Biroq, davlatlararo hamkorlikning sustligi jinoyatchilarni jazolashni qiyinlashtiradi.

Masalan, davlatlar o'rtasida ma'lumot almashish jarayoni murakkab va ko'p vaqt talab qiladi.

Huquqiy tizimlar o'rtasidagi farqlar jinoyatchilarning javobgarlikdan qochishiga imkon yaratadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xalqaro darajada kiberjinoyatlarga qarshi samarali kurashish uchun davlatlar o'rtasida huquqiy standartlarni uyg'unlashtirish

zarur. Budapesht Konvensiyasi kabi xalqaro hujjatlar muhim qadam bo'lsa-da, ularga barcha davlatlar qo'shilmagan.

3. Texnologik rivojlanishning imkoniyatlari va cheklovlari

Kiberjinoyatlarga qarshi kurashda texnologik yondashuvlar sezilarli yordam bersa-da, bu sohada qator muammolar mavjud.

Ijobiy jihatlar:

Sun'iy intellekt (AI) va mashinaviy o'qitish texnologiyalari yordamida kiberjinoyatlar real vaqt rejimida aniqlanmoqda. Bu texnologiyalar kiberjinoyatlarning oldini olishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shifrlash texnologiyalari va xavfsizlik devorlari kiberhujumlar oldini olishda muhim rol o'ynamoqda.

Cheklovlar:

Mutaxassislar yetishmovchiligi: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, axborot xavfsizligi bo'yicha malakali mutaxassislarning global yetishmovchiligi mavjud. 2024 yilga kelib, ushbu sohada 3,5 milliondan ortiq bo'sh ish o'rinlari bo'lishi prognoz qilinmoqda.

Texnologik tafovutlar: Rivojlanayotgan davlatlarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari cheklangan, bu esa kiberjinoyatlar bilan kurashish samaradorligini pasaytiradi.

Jinoyatchilarning texnologik ustunligi: Kiberjinoyatchilar ko'pincha eng yangi texnologiyalarni tezroq o'zlashtirib, hujumlar uchun foydalanadi. Bu xavfsizlik tizimlarining ularga qarshi kurashish imkoniyatlarini pasaytiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kiberjinoyatlar nafaqat moliyaviy zarar keltiradi, balki jamiyatning umumiy xavfsizligiga ham jiddiy tahdid soladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi yondashuvlar zarur:

Huquqiy tizimlarni takomillashtirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish.

✓ Texnologik innovatsiyalarni keng joriy etish va mutaxassislar tayyorlashga ko'proq e'tibor qaratish.

✓ Kiberxavfsizlik bo'yicha xalqaro standartlarni joriy qilish va ularni barcha davlatlar tomonidan qabul qilishni ta'minlash.

✓ Ushbu natijalar kiberjinoyatlarga qarshi samarali strategiyalarni ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

MUHOKAMA

Kiberjinoyatlarga qarshi kurashishning samaradorligini oshirish uchun muammoga tizimli yondashuv talab etiladi. Ushbu muammo nafaqat texnologik, balki huquqiy va xalqaro hamkorlik masalalarini ham qamrab oladi. Quyida

kiberjinoyatlarga qarshi kurashda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan asosiy omillar batafsil muhokama qilinadi:

1. Xalqaro hamkorlikni mustahkamlash

Kiberjinoyatlar ko'pincha transmilliy xarakterga ega bo'lib, bir davlat hududida amalga oshirilgan hujumlar boshqa davlatdagi tashkilot yoki shaxslarga zarar yetkazadi. Shu sababli, davlatlar o'rtasida axborot almashinuvi va birgalikda harakat qilish zarur.

• Xalqaro tashkilotlarning roli:

INTERPOL va **ITU (International Telecommunication Union)** kabi tashkilotlar davlatlar o'rtasida axborot almashinuvi, texnik yordam ko'rsatish va kiberjinoyatchilarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Masalan, INTERPOLning **Cybercrime Directorate** bo'limi xalqaro darajada kiberjinoyatlarni tekshirish va ularning oldini olish uchun muvofiqlashtirilgan harakatlarni amalga oshiradi.

• Hududiy hamkorlik:

Yevropa Ittifoqi doirasida kiberxavfsizlik bo'yicha qabul qilingan qonunlar, masalan, **NIS Directive (Network and Information Systems Directive)**, davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish uchun muhim qadam hisoblanadi.

Hududiy tashkilotlar, masalan, ASEAN yoki Afrikaning mintaqaviy tashkilotlari ham kiberjinoyatlarga qarshi hamkorlikni rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin.

Asosiy muammo: Xalqaro hamkorlikning samaradorligi ko'pincha davlatlar o'rtasidagi siyosiy va huquqiy farqlarga bog'liq. Ayrim davlatlarda axborotga bo'lgan maxfiylik darajasi yuqori bo'lgani sababli, jinoyatchilarni kuzatish va ularni jazolash qiyinlashadi.

2. Huquqiy bazani takomillashtirish

Kiberjinoyatlarga qarshi samarali kurashish uchun milliy qonunchilikni mustahkamlash va xalqaro standartlarga moslashtirish muhim ahamiyatga ega.

• Milliy qonunchilik:

Ko'plab davlatlarda kiberjinoyatlarga oid qonunlar mavjud bo'lsa-da, ularning aksariyati zamonaviy kiberjinoyatlarning murakkabligiga mos emas. Masalan, ransomware kabi jinoyatlar uchun maxsus jazolar belgilanmagan bo'lishi mumkin.

Davlatlar kiberjinoyatlar bo'yicha jazolarni kuchaytirish va sud tizimini ushbu jinoyatlarga moslashtirishga e'tibor qaratishi zarur.

• Xalqaro huquqiy me'yorlar:

Budapesht Konvensiyasi xalqaro huquqiy hamkorlikni ta'minlashda muhim qadam hisoblanadi. Ushbu konvensiya kiberjinoyatlarni aniqlash va jinoyatchilarni jazolash uchun davlatlar o'rtasida huquqiy hamkorlikni tartibga soladi.

Biroq, barcha davlatlar ushbu konvensiyaga qo'shilmagan, bu esa xalqaro hamkorlikni qiyinlashtiradi.

Asosiy muammo: Huquqiy tizimlar o'rtasidagi tafovutlar va xalqaro huquqiy me'yorlarning barcha davlatlar tomonidan qabul qilinmaganligi kiberjinoyatlarga qarshi kurash samaradorligini pasaytiradi.

3. Texnologik innovatsiyalarni qo'llash

Kiberjinoyatlarga qarshi kurashda ilg'or texnologiyalardan foydalanish katta imkoniyatlar yaratadi.

✓ **Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish:**

✓ Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni real vaqt rejimida aniqlash va ularga javob qaytarish imkoniyati mavjud. Masalan, zararli dasturlarni aniqlashda mashinaviy o'qitish texnologiyalari samarali vosita hisoblanadi.

✓ **Blockchain texnologiyasi:**

✓ Blockchain texnologiyasi orqali ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va ulardan foydalanish mumkin. Ushbu texnologiya moliyaviy firibgarliklarning oldini olishda yordam beradi.

✓ **Kiberxavfsizlik bo'yicha vositalar:**

✓ Shifrlash texnologiyalari, xavfsizlik devorlari (firewall) va boshqa xavfsizlik tizimlari orqali kiberhujumlarning oldini olish mumkin.

✓ **Mutaxassislar yetishmovchiligi:** Kiberjinoyatlarga qarshi samarali kurashish uchun malakali mutaxassislarning yetishmovchiligi global muammo hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, 2024 yilga kelib, ushbu sohada 3,5 milliondan ortiq bo'sh ish o'rinlari mavjud bo'lishi mumkin.

XULOSA

Kiberjinoyatlarga qarshi samarali kurashish xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, huquqiy bazani takomillashtirish va ilg'or texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi. Shuningdek, davlatlar va xalqaro tashkilotlar birgalikda quyidagi choralarni ko'rish zarur:

1. Xalqaro huquqiy standartlarni joriy qilish va davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish.
2. Kiberxavfsizlik bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularning bilimlarini oshirish.

3. Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish va ularni kiberjinoyatlarga qarshi kurashda samarali qo‘llash.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Council of Europe, Budapest Convention on Cybercrime (2001), Sahifa: 52.
2. Clough, J. (2010). Principles of Cybercrime, 2010, Cambridge University Press betlar: 15–60 (kiberjinoyatlar turlari), 120–150 (huquqiy yechimlar).
3. Brenner, S. W. (2007). Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace 2007, Praeger Sahifalar: 45–88 (kiberjinoyatlarning iqtisodiy ta’siri), 150–180 (xalqaro hamkorlik)
4. Goodman, M., & Brenner, S. The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace. 2002. Nashriyot: International Review of Law, Computers & Technology Sahifalar: 13–36.
5. Choo, K. K. R. The Cyber Threat Landscape: Challenges and Future Research Directions. 2011. Nashriyot: Computers & Security, Sahifalar: 221–230
6. Stallings, W. (2018). Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 2018. Nashriyot: Pearson. Sahifalar: 85–130 (shifrlash texnologiyalari), 200–245 (xavfsizlik devorlari)